

**CULTURA EMPRESARIAL Y DIAGRAMA DE FLUJO PARA ESTUDIOS DE
REVISIÓN SISTEMÁTICA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN**

Huanca-Quispe

Universidad Nacional del Altiplano

frquispe@est.unap.edu.pe

RESUMEN

Objetivos: a) Identificar los países que estudian la cultura empresarial en los estudiantes.

b) Determinar cuántos estudios se han realizado sobre la cultura empresarial.

METODOLOGÍA: Se llevó a cabo un estudio de análisis documental que consistió en una revisión sistemática de la literatura científica, tanto en México como en el extranjero, mediante el uso de la base de datos Scielo, que se usa más en Latinoamérica. Se reunió información sobre la cultura empresarial, con estudiantes como parte importante, del 2009-2016. Para sistematizar toda esta información se utilizó la técnica de la observación y toda esta información se fue registrando en una ficha. Se utilizó el diagrama prisma https://estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram/ para la sistematización de datos.

RESULTADOS: Se ha identificado (Se ha identificado 8 estudios en la base de datos SCIELO (2007 al 2024). Los países que han publicado temáticas cultura empresarial en mayor cantidad fueron: MEXICO (n=210).

CONCLUSIÓN: Se ha identificado un total de 210 estudios con temáticas de cultura empresarial, también, la mayoría de las publicaciones fueron efectuadas en México y las

PALABRAS CLAVES: Revisión sistemática, cultura empresarial, organización

INTRODUCCIÓN

La cultura empresarial ha pasado a ser un factor determinante para la sostenibilidad y el éxito de las organizaciones, sobre todo en un entorno global que se caracteriza por su alta competitividad y cambios constantes. Este concepto abarca los valores, creencias y prácticas que comparten los miembros de una empresa. Según Pedraza-Álvarez et al. (2015), la cultura empresarial se entiende como un conjunto de principios básicos que los empleados han desarrollado para manejar problemas tanto de adaptación externa como de integración interna. Este enfoque resalta que la cultura no es solo un reflejo de los valores organizacionales, sino que actúa como una guía implícita para el comportamiento y la toma de decisiones estratégicas. A este respecto, Rincón y Aldana (2021) también señalan que una cultura empresarial bien definida fortalece la cohesión entre los empleados, fomentando su compromiso hacia los objetivos de la empresa. En contextos donde la innovación y la

adaptación son claves, Carrillo et al. (2023) que las organizaciones con culturas adaptativas tienden a ser más exitosas, ya que no solo responden eficazmente a los cambios, sino que son capaces de convertir los desafíos en oportunidades para el crecimiento. Por otro lado, Díaz et al. (2023) plantean que la cultura organizacional impacta directamente el rendimiento financiero, con empresas que poseen culturas sólidas experimentando un mayor crecimiento en ingresos y beneficios. Con la globalización, la perspectiva intercultural ha cobrado relevancia en el análisis de la cultura organizacional. Vesga et al. (2020) enfatizan la importancia de las diferencias culturales nacionales y su influencia en la cultura empresarial, sugiriendo que las compañías multinacionales deben ajustar sus prácticas para alinearse con los valores locales. Acosta-Prado et al. (2020) coinciden en que el éxito en los negocios internacionales depende de una gestión adecuada de estas diferencias culturales. Por su parte, Méndez et al. (2023) subrayan que la cultura organizacional es un factor clave en el rendimiento empresarial, ya que los valores y creencias compartidos dentro de una organización influyen en su capacidad para innovar y adaptarse a entornos cambiantes. Cuenca y López (2020) refuerzan esta idea al señalar que una cultura sólida no solo fomenta el sentido de pertenencia, sino que también consolida la identidad organizacional, lo cual es vital para la sostenibilidad a largo plazo. Este punto de vista es compartido por Pinzón & Maldonado, (2023) cultura sostenible establece cómo los empleados se comportan y desempeñan dentro de una empresa y cómo sus conductas afectan el funcionamiento de la empresa. Además, Shamsudin, (2023) El entorno social y cultural más amplio en el que opera una organización tiene un efecto en sus actitudes, creencias y acciones en el lugar de trabajo. También el liderazgo juega un papel esencial en la creación y el mantenimiento de la cultura empresarial. Según Peña-Acuña (2021), los líderes son responsables de fomentar un entorno que promueva los valores deseados dentro de la organización. Este tipo de liderazgo cultural no solo establece pautas de comportamiento, sino que también determina la capacidad de la empresa para adaptarse y prosperar. Por otro lado León, (2023) El incremento de la cantidad de información generado por el desarrollo de big data puede hacer que una empresa sea más competitiva, más innovadora, más eficiente, tenga un mayor desarrollo sustentable y tenga un mayor impacto en la productividad. Esto es respaldado por Méndez et al. (2023), quienes señalan que las empresas innovadoras tienden a valorar la flexibilidad y la toma de riesgos, dos características cruciales para mantenerse competitivos en un entorno empresarial

cambiante. Por otro lado, Garcíal & Mendoza (2024) enfatiza que la cultura ética se vuelve importante para su reputación y generación de valor social y económico a causa de la transformación digital y la integración de la economía global. Finalmente, Chen & Makki, (2024) subrayan que los emprendedores crean nuevas oportunidades laborales y se adaptan rápidamente a nuevas tecnologías y modelos de negocios, lo que fomenta el empleo, la innovación y el bienestar personal.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un análisis de documentos que consistió en una revisión sistemática de la literatura científica en México y en el extranjero, utilizando la base de datos Scielo. El objetivo era revisar la documentación que examinara principalmente el problema de la cultura diversidad empresarial.

TÉCNICA E INSTRUMENTOS

Se utilizó la técnica de la observación y las guías de Identification of new studies via databases and registers para organizar la información. La información se registró en una ficha de observación. De esta manera, se operacionalizaron los indicadores siguientes en relación con las características de autores, año, país, tipo de estudio, el rango de muestra, sexo, participantes, técnicas e instrumentos, instituciones de los participantes, la condición socioeconómica, y los variables de estudio de cultura y diversidad empresarial.

BÚSQUEDA Y BIBLIOGRAFÍA

La estrategia que fue utilizada para seleccionar consistió en realizar una búsqueda bibliográfica completa en la base de datos electrónica Scielo, que estaba disponible a través del sistema de biblioteca en línea de la Revista mexicana de investigación educativa. Por lo tanto, para obtener la investigación sobre la variable cultura y diversidad empresarial. En primer momento, la revisión fue global y no se establecieron límites geográficos. Durante esta fase se encontró 222 investigaciones relacionados con nuestro tema de estudio. Luego se pusieron filtros en el aspecto geográfico, sacando América y Europa, considerando solo a Latinoamérica y donde se realizaron mayores estudios fueron en México. Posteriormente se procedió a eliminar todos aquellos artículos que no cumplían con los criterios de inclusión. Luego considerar aquellos artículos que se relacionaban más con nuestra investigación.

Identification of new studies via databases and registers

Identification of new studies via other methods

Identification

Screening

Included

II. FICHA PARA CONTEXTUALIZAR LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS QUE CARACTERIZAN LOS ESTUDIOS

N	AUTORES	AÑO	PAIS	TIPO DE ESTUDIO	RANGO DE EDAD	TAMAÑO DE MUESTRA	SEXO	PARTICIPANTES	ISTITUCION DE LOS PATICIPANTES	CONDICION ECONOMICA
1	Según Pedraza-Álvarez	(2015)	Colombia	Cualitativo	35	30 personas	masculino	30 personas	Docentes y personal administrativo	
2	Rincón y Aldana	(2021)	México	correlacional	37	120 personas	masculino	120 personas	Docentes universidades nacionales	
3	Carrillo et	(2023)	Ecuador	Cuantitativo, correlacional	40	40 personas	Masculino	40 personas	empresas	
6	Pinzón y Maldonado	(2023)	México	Cualitativo-descriptivo	30	300 personas	masculino	300 personas	empresas	
6	Rincón Rodríguez	(2020)	Colombia	Cuantitativo - correlacional		150 personas	masculino	150 personas	Universidad santo tomas	
7	Méndez	(2020)	Ecuador	Cualitativo, descriptivo	42	28 personas	masculino	28 personas		
8	Vesga Rodríguez	(2020)	Colombia	cuantitativo	50	558 personas	masculino	558 personas	Institución superior	
9	Pinzón & Maldonado	(2023)	México	Cualitativo, descriptivo	25-50	300 personas	masculino	300 personas	empresas	

III. FICHA PARA CONTEXTUALIZAR LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE HAN UTILIZADO LOS ESTUDIOS

N	AUTORES	AÑO	PAIS	TIPO DE ESTUDIO	RANGO DE EDAD	TAMAÑO DE MUESTRA	SEXO	PARTICIPANTEA	TECNICAS	INSTRUMENTOS
1	león	2023	Bogotá	Análisis descriptivo correlación	30	91 personas	masculino	91 personas	Observación entrevistas	Cuestionario Escala de medición
2	Méndez bravo	(2023)	Guayaquil	Cualitativo	38	28 personas	masculino	28 personas	Grupos focales	cuestionarios
3	Rincón Rodríguez	(2020)	Colombia	cuantitativo	45	150 personas	masculino	150 personas	Estudio de caso Análisis de contenido	Escala de medición
4	Garcial	(2024)	México	Cuantitativa deductiva	29	230 personas	masculino	230 personas	Métodos de muestreo	entrevistas

DISCUSIÓN:

El objetivo general planteado el cual fue identificar el vínculo que existe entre la cultura empresarial 2023. se obtuvo como resultado existe relación positiva muy fuerte, con un coeficiente de rho de spearman de 0.000, con un valor de significancia de $p = 0.000$, entre el emprendimiento empresarial, asimismo existe relación positiva muy fuerte, con un coeficiente de rho de spearman de 0.821 entre cultura empresarial y emprendimiento empresarial y finalmente observamos que existe relación positiva muy fuerte, con un coeficiente de rho de spearman de 0.898

la cultura empresarial se define como el conjunto de valores, creencias, comportamientos y normas que caracterizan a una organización y que influyen en cómo sus miembros interactúan entre sí y con el entorno externo. esta cultura es crucial en el contexto del emprendimiento, ya que establece un marco que puede fomentar o inhibir la innovación y la creatividad. una cultura organizacional sólida y alineada con los objetivos del emprendimiento crea un ambiente propicio para la toma de riesgos y la experimentación, aspectos esenciales para el desarrollo de nuevas ideas y productos. por ejemplo, empresas como Google y Apple han cultivado culturas que valoran la flexibilidad, la colaboración y el aprendizaje continuo, lo que les ha permitido mantenerse a la vanguardia en sus respectivas industrias. además, una cultura empresarial positiva no solo atrae y retiene talento, sino que también promueve un sentido de pertenencia y compromiso entre los empleados, lo que resulta en una mayor productividad y satisfacción laboral. en contraste, una cultura rígida puede generar resistencia al cambio, obstaculizando la capacidad de un startup para adaptarse a un mercado en constante evolución. por lo tanto, entender y desarrollar una cultura empresarial adecuada es fundamental para cualquier emprendedor que busque establecer y hacer crecer su negocio en un entorno competitivo.

según Pedraza-Álvarez et al. (2015), la cultura empresarial se entiende como un conjunto de principios básicos que los empleados han desarrollado para manejar problemas tanto de adaptación externa como de integración interna. este enfoque resalta que la cultura no es solo un reflejo de los valores organizacionales, sino que actúa como una guía implícita para el comportamiento y la toma de decisiones estratégicas. la cultura empresarial es como un conjunto de reglas no escritas que los empleados siguen para enfrentar desafíos y trabajar juntos. no solo refleja los valores de la organización, sino que también ayuda a guiar cómo se comportan y toman decisiones en el día a día. en otras palabras, es la forma en que la empresa hace las cosas y cómo se espera que sus empleados actúen. hay una correlación Cuenca y López (2020) dicen que tener una cultura fuerte en una empresa ayuda a que los empleados se sientan parte de ella y también a que la empresa tenga una identidad clara. esto es muy importante para que la organización pueda seguir siendo exitosa en el futuro, una buena cultura organizacional apoya la unión de los empleados y la estabilidad a largo plazo de la empresa. y los resultados coinciden con Pinzón y Maldonado (2023) dicen que una cultura sostenible en una empresa influye en cómo se comportan y trabajan los empleados. también destacan que las acciones de los empleados tienen un impacto en el funcionamiento general de la empresa. en otras palabras, la cultura de la organización afecta tanto el comportamiento de los trabajadores como el éxito de la empresa.

Así mismo concordamos con Carrillo et al. (2023) dicen que las organizaciones con culturas flexibles tienen más éxito porque no solo se adaptan bien a los cambios, sino que también logran transformar los problemas en oportunidades para crecer, una cultura que se adapta bien ayuda a las empresas a prosperar incluso en tiempos difíciles. por otro lado, los resultados respaldan Vesga et al. (2020) destacan que las diferencias culturales entre países afectan la cultura de las empresas. dicen que las compañías multinacionales deben adaptar sus prácticas para que coincidan con los valores y costumbres locales. para tener éxito en diferentes países, las empresas deben respetar y ajustarse a las culturas de esos lugares. también hay una correlación Acosta-Prado et al. (2020) afirman que tener éxito en los negocios internacionales requiere manejar bien las diferencias culturales. en otras palabras, entender y gestionar cómo varían las culturas en diferentes países es clave para triunfar en el ámbito global. por otro lado, Méndez et al. (2023) destacan que la cultura organizacional es fundamental para el rendimiento de una empresa. dicen que los valores y creencias que comparten los miembros de una organización afectan su habilidad para innovar y adaptarse a los cambios, una buena cultura en la empresa ayuda a que esta sea más flexible y creativa en un entorno en constante cambio. Así mismo, Shamsudin (2023) dice que el contexto social y cultural en el que una empresa opera influye en las actitudes, creencias y acciones de los empleados. además, el liderazgo es clave para crear y mantener la cultura de la empresa. lo que sucede en la sociedad y la cultura de un lugar afecta cómo trabajan las personas en la empresa, y los líderes son fundamentales para cultivar esa cultura. es respaldado por. García y Mendoza (2024) dicen que tener una cultura ética es muy importante para la reputación de una empresa y para crear valor social y económico. esto se debe a la transformación digital y a la conexión de las economías a nivel global. en otras palabras, en un mundo cada vez más digital y globalizado, ser ético ayuda a las empresas a ser bien vistas y a generar beneficios tanto para la sociedad como para ellas mismas. También Rincón y Aldana (2021) una cultura empresarial clara y bien definida ayuda a que los empleados se sientan más unidos y comprometidos con los objetivos de la empresa. esto es especialmente importante en situaciones donde la innovación y la capacidad de adaptarse son necesarias, porque tener una buena cultura facilita que todos trabajen juntos hacia un mismo fin. en resumen, una buena cultura hace que el equipo esté más motivado y alineado con lo que quiere lograr la empresa.

finalmente, León (2023) dice que la gran cantidad de información que se genera gracias al big data puede ayudar a las empresas a ser más competitivas, innovadoras y eficientes. además, puede contribuir a un desarrollo más sostenible y aumentar la productividad. en otras palabras, aprovechar bien los datos puede hacer que las empresas funcionen mejor y tengan un impacto positivo en el medio ambiente y en su rendimiento. a esto lo respalda Chen y Makki dicen que los emprendedores son personas que crean nuevos trabajos y se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías y formas de hacer negocios. esto ayuda a generar empleo, a impulsar la innovación y a mejorar el bienestar de las personas. en otras palabras, los emprendedores no solo crean empresas, sino que también contribuyen a que haya más oportunidades y a que la gente esté mejor.

CONCLUSIÓN

Se concluye que la gran cantidad de información que se genera gracias al big data puede ayudar a las empresas a ser más competitivas, innovadoras, eficientes y una adaptación al mundo en constante cambio. Además, puede contribuir a un desarrollo más sostenible y aumentar la productividad. En otras palabras, aprovechar bien las bases de datos puede hacer que las empresas funcionen mejor y tengan un impacto positivo en el medio ambiente y en su rendimiento. Entonces los emprendedores son personas que crean nuevos trabajos y se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías y formas de hacer negocios. Esto ayuda a generar empleo, a impulsar la innovación y a mejorar el bienestar de las personas. En otras palabras, los emprendedores no solo crean empresas, sino que también contribuyen a que haya más oportunidades y a que la gente esté mejor. Las tecnologías ayudan en gran manera a la cultura empresarial porque mejoran la gestión de proyectos de gestión de base de datos de las organizaciones, estos facilitan la comunicación interna y externa entre el sistema empresarial, mejoran la gestión de proyectos y optimizan la toma de decisiones aumentan la precisión y eficiencia en la producción, y minimizar errores humanos.

laborales y se adaptan rápidamente a nuevas tecnologías y modelos de negocios, lo que fomenta el empleo, la innovación y el bienestar personal.

Referencia Bibliográfica

Acosta-Prado, J. C., López Montoya, O. H., & Hernández Villegas, J. (2020). Cultura organizacional y éxito empresarial: caso SIIGO. *Dimensión Empresarial*, 18(3). <https://doi.org/10.15665/dem.v18i3.2422>

Carrillo Punina, A. P., Galarza Torres, S. P., Aguirre Casco, C., & Tipán Tapia, L. A. (2023). Cultura Organizacional: criterios de éxito en las instituciones de Educación Superior del Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 15(2), 120–131. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v15n2/2218-3620-rus-15-02-120.pdf>

Cuenca Galarza, R. X., & López Paredes, H. A. (2020). Estudio de la gestión del compromiso y cultura organizacional de FLACSO. *Podium*, 37(37), 43–56. <https://doi.org/10.31095/podium.2020.37.4>

Díaz Restrepo, C. A., Patiño, M., Duque, P., Cervantes Cervantes, L. S., & Franco Rivera, A. (2023). Rendimiento financiero en pequeñas y medianas empresas (pymes): un análisis bibliométrico de la producción científica. *Apuntes del Cenes*, 42(75), 45–80. <https://doi.org/10.19053/01203053.v42.n75.2023.1471>

Méndez Bravo, J. C., Bolaños Piedrahita, C. J., & Méndez Bravo, M. A. (2023). La cultura organizacional y su efecto en el desempeño empresarial. *REVISTA ERUDITUS*, 4(1), 59–74. <https://doi.org/10.35290/re.v4n1.2023.718>

Pedraza-Álvarez, L., Obispo-Salazar, K., Vásquez-González, L., & Gómez-Gómez, L. (Ed.). (2015). *Cultura organizacional desde la teoría de Edgar Schein: Estudio fenomenológico* (Vol. 9, Número 17). Clío América. <https://doi.org/10.21676/23897848.1462>

Peña-Acuña, B. (2021). Liderazgo y gestión empresarial modelo de liderazgo global de cambio. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(95), 723–740. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.95.18>

Rincón-Rodríguez, O. O., & Aldana-Bautista, L. (Eds.). (2021). *Cultura organizacional y su relación con los sistemas de gestión: una revisión bibliográfica* (Vol. 13, Número 2). Universidad Santo Tomas. <https://doi.org/10.15332/24631140>

Vesga Rodríguez, J. J., García Rubiano, M., Forero Aponte, C., Aguilar Bustamante, M. C., Jaramillo, J. Á., Quiroz González, E., Castaño González, E. J., Andrade Jaramillo, V., & Gómez Vélez, M. A. (2020). Aspectos de la cultura organizacional y su relación con la

disposición al cambio organizacional. *Suma Psicológica*, 27(1), 52–61.
<https://doi.org/10.14349/sumapsi.2020.v27.n1.7>

Chen, Y. E., & Makki, B. I. (2024). Role of Cultural Factors on Entrepreneurship Across the Diverse Economic Stages: Insights from GEM and GLOBE Data. *Economics*, 18(1). <https://doi.org/10.1515/econ-2022-0083>

García, H., & Mendoza, J. (2024). Los riesgos psicosociales en la cultura ética empresarial. Un estudio empírico en el contexto mexicano. *Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis*, 20(1), 134–147. <https://doi.org/10.46443/catyp.v20i1.369>

León, O. (2023). Impacto de las capacidades de big data en la innovación empresarial. *Ingeniería Y Competitividad*, 25(2). <https://doi.org/10.25100/iyc.v25i2.12611>

Pinzón, S., & Maldonado, G. (2023). Effects of Sustainable Culture on CSR and Financial Performance in Manufacturing Industry of Sustainable Culture on Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Manufacturing Industry. *Retos*, 13(26), 191–203. <https://doi.org/10.17163/ret.n26.2023.01>

Shamsudin, V. V. (2023). a Study on the Drivers of Corporate Culture Impacting Employee Performance in It Industry. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1023>